

RANG TUS SIFATLARNING SEMANTIK VA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)

Xoliqova Shahlo O'ktamovna

TTYeSI, 10.00.06 - Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtissosligida mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926872>

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy ingliz tilidagi rang tusga oid sifatlar va ularning semantik, lingvokulturologik xususiyatlarini o'zbek va ingliz tillari misolida o'rganishdan iborat bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация

В данной статье представлены информация по изучению цветowych прилагательных в современном английском языке и их семантических, лингвокультурных характеристик на примере узбекского и английского языков.

Annotation

This article presents information on the study of color-related adjectives in modern English and their semantic, linguistic characteristics on the example of the Uzbek and English languages.

Yangi olingan bilimlar, insoniyatning boy intellektual merosi asosida o'z sohasining yetuk mutaxassislarini tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, fan va madaniyat, sport, iqtisodiyot, texnika va texnologiya yutuqlari mamlakatimiz taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Bugungi kunda ushbu maqsadlarni amalga oshirishda yurtimizda yoshlar va soha vakillari uchun chuqur yaratilgan sharoitlar, ilm olish uchun kerakli manbalarni jahon miqyosidagi innovatsiya va bilimlar bilan yangilab borilishi, xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan e'tibor o'z samarasini bermoqda[3, p. 172].

Mamlakatimiz rivojlangan davlatlar bilan ko'p tomonlama davlatlararo munosabatlar, o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy, texnik va madaniy aloqalarni o'rnatishda til bilish, shu jumladan ingliz tili ham bu o'rinda juda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. O'rganilayotgan tildan ma'lumot olish va uni ona tiliga o'tkazish uchun malakali tarjimondan nazariy va amaliy bilim, tajriba va madaniy malaka talab etiladi. Shu bilan birga so'zlarning ma'no-mazmunan anglab, to'g'ri o'z o'rnida qo'llash til mutaxassisi uchun asosiy vazifalardan hisoblanadi. So'zlarning ma'nodoshligi, sifatlar bu masalada zarur yordamchilar bo'ladi [5, p. 56].

Tadqiqotning maqsad va vazifalari esa zamonaviy ingliz tilidagi rang tusga oid sifatlar va ularning semantik, lingvokulturologik xususiyatlarini o'zbek va ingliz tillari misolida o'rganishdan iborat.

Mavzuning dolzarbligidan kelib chiqib, biz dissertatsiyaning umumiy vazifalarini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin:

- so'nggi yillarda tadqiqot mavzusi bo'yicha til muammosi sifatida o'rganishda yuz bergan barcha mumkin bo'lgan o'zgarishlarni o'rganish, tahlil qilish va umumlashtirish[2, p. 672];

- ingliz tilidagi rang tusga oid sifatlar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish;

- ingliz tilidagi rang tusga oid sifatlar o'zbek tiliga tarjima qilishdagi qiyinchiliklarini ochib berishdan iborat.

Shu o'rinda, lingvokulturologiya tushunchasi haqida ma'lumot berib o'tsak. Lingvokulturologiya – bu tilshunoslik, madaniyatshunoslik, tilda milliy madaniyat aks etishi va mustahkam o'rnashib olishini tadqiq etuvchi sohalar to'qnashgan o'rinda paydo bo'lgan. Fanning predmeti o'zaro aloqada bo'lgan til va madaniyat sanaladi [4, p. 94]. V.N.Teliya bu haqda shunday yozadi: Lingvokulturologiya insoniy, aniqrog'i, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomenini bo'lgan inson to'grisidagi antropologik paradigmaga xos bo'lgan yutuqlar majmuasidir¹. G.G.Slishkinning fikriga ko'ra, Lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrogi, insondagi madaniyat omiliga yo'naltirilgan.

Lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomenidan iborat bo'lishi inson haqidagi fanning antropologik paradigmaga tegishli hodisa ekanligidan dalolat beradi". V.N. Teliya lingvokulturologiya obyektini umuminsoniy xarakterga ega bo'lishini ta'kidlagan bo'lsa, V. A. Maslova muayyan xalq yoki qardosh xalqlar tilining lingvokulturologik xususiyatlari alohida o'rganilishi lozimligini uqtiradi. Lingvokulturologiya lingvistika, madaniyatshunoslik, etnopsixolingvistika, lingvomamlakatshunoslik, etnolingvistika, sotsiolingvistika fanlari bilan o'zaro bog'langan. Ayniqsa, etnolingvistika va sotsiolingvistika bilan shu qadar chambarchas bog'langanki, B.N.Teliya uni etnolingvistikaning bir ko'rinishi deb hisoblaydi. Biroq ular prinsipial jihatdan umuman boshqa- boshqa fanlardir.

Semantika esa (yun. semantikos — bildiruvchi, ifodalovchi) —atamasi zamonaviy semantikaning asoschisi hisoblangan frantsuz lingvisti Mishel Bréal tomonidan (1832-1915) yaratilgan bo'lib, 1) til yoki uning bironbir birligi (so'z, so'zning grammatik shakli, frazeologizm, so'z birikmasi, ran) orqali ifodalanadigan butun mazmun, ma'no, axborot; 2) turli til birliklarining

ma'noviy tomonini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi; semasiologiya. Ayrim lugaviy unsurlar tushunchalarni bildiradi, bu tushunchalarni esa faqat to'liq gaplar va ularning qo'shilmalari ifodalashi mumkin [1, p. 103]. Binobarin, Semantikaning o'rganish ob'yekti ham, asosan, to'liq, mustaqil ma'noli so'zlar va gaplarning ma'nolar tizimidir. Semantika fan sifatida 19-asrning 2-yarmidan rivojlana boshlagan va hozirgacha birbiridan sifat jihatidan farqlanuvchi bir necha bosqichni o'tgan.

References:

1. Arnold I.V. The English Word. - M.: High School, 1986. – 375 p.
2. Halikova Shakhlo Uktamovna \\ "International interdisciplinary research journal (GIIRJ)" \\ "Use of preparatory games in a foreign language lesson" SJIF Impact Factor: 7.472 Volume 9, Issue 10, October, 2021 670-675
3. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. - Cambridge University Press, 1998.
4. Dubenets E.M. Modern English Lexicology (Course of Lectures). - M.: Moscow State Teacher Training University Publishers, 2004. 285 p.
5. Lipka L. An Outline English Lexicology. – Tubingen: MacLarne, 1992. – 325 p.
6. Viluman V.G. The English synonymy: Introduction to the theory of synonymy and methods of synonyms study // Вестник, 2-14. – 32 pp.

